

“Bioblitz Verão”: Ações de Ciência Cidadã para Registro e Identificação da Biodiversidade Presente no Litoral Brasileiro

Pôster

Igor Mateus Sousa Santana¹, Fernanda Correia Azevedo², Rosana Moreira da Rocha³ e Lucília Souza Miranda¹

Palavras-chave: BioGeoMar, iNaturalist, taxonomia, base de dados

“BioBlitz Verão” são campanhas desenvolvidas pelo Programa BioGeoMar, com objetivo de registrar, por meio de fotos, as espécies do litoral brasileiro na plataforma iNaturalist. A divulgação das campanhas, iniciada em dezembro, consistiu no contato com instituições científicas e taxonomistas, via e-mail, e na divulgação via redes sociais do BioGeoMar, visando a mobilização de voluntários para registro da biodiversidade. A primeira “BioBlitz Verão”, realizada em janeiro de 2022, contou com 121 membros cadastrados na plataforma iNaturalist. Em 2023, esse número aumentou para 182 e, em 2024, para 211. Quanto aos observadores, em 2022 foram 71; em 2023, 123; e, em 2024, 1.430. Esses observadores, em 2022, contribuíram com 1.935 observações; em 2023, com 3.911; e, em 2024, com 17.014 observações. O número de identificadores também teve aumento consecutivo nas três campanhas. Em 2022 foram 391; em 2023, 571; e, em 2024, 1.535. Ao longo dos três anos de “BioBlitz Verão”, a região Sudeste registrou 9.295 observações, seguida pelas regiões Nordeste, com 6.816 observações; Sul, com 6.449 observações; e Norte, com 262 observações. Um total de 38 observações não possuem localização. Para a “BioBlitz Verão 2024” foram incluídos todos os táxons (não apenas marinhos) e realizados sorteios e concursos de fotografia por meio das redes sociais do BioGeoMar, o que pode ter estimulado a maior participação e engajamento na campanha. Para as próximas campanhas, além da execução de estratégias para maior alcance nas regiões Nordeste, Sul e, sobretudo, Norte, deve-se também pensar na elaboração de treinamentos e protocolos para registro fotográfico. Das 22.860 observações registradas ao longo das três campanhas, menos de 55% estão identificadas em nível de pesquisa. As instruções podem aprimorar a qualidade das identificações, ao recomendar, por exemplo, melhores ângulos para registro e inclusão de medidas para estimativas de tamanho, que podem ser relevantes para compreensão dos organismos observados.

¹ Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), igorsantanacn@gmail.com; mirandals@ufmg.br

² Universidade Estadual Paulista (UNESP), nandaporifera@gmail.com

³ Universidade Federal do Paraná (UFPR), ro.moreira.rocha@gmail.com

Agradecimentos: Agradecemos à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) pela bolsa concedida por meio do Programa de Apoio à Pós-Graduação (PAPG), à Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza pelo apoio financeiro ao BioGeoMar (PROG_0027_2019) e aos participantes das BioBlitz, que contribuem para o conhecimento da biodiversidade presente no litoral brasileiro.